

TALABALARNING KASBGA YO'NALTIRILGAN O'QISH KO'NIKMA VA MALAKALARINI SHAKLLANTIRISH XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR

Moydinova Shoxida Ismailjanovna

Andijon davlat chet tillar instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10639437>

Annotatsiya: Ilmiy kashfiyotlardan doimo xabardor bo'lish uchun turli sohalardagi mutaxassislar xorijiy tillarni, xususan, ingliz tilini bilishlari kerak. Til millatning ajralmas xususiyati bo'lib, mamlakatlar va xalqlar o'rtasidagi asosiy aloqa vositasiga aylanadi. Ushbu maqolada nofilologik oliygoh talabalarining ingliz tilida o'qish malakalarini shakllantirish masalasi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: *o'qish kompetentsiyasi, o'qishning vazifalari, til materiallari, tanishuv o'qish turi, ko'z yugurtirib o'qish, sinchiklab o'qish, matn oldi bosqichi, matnni o'qish bosqichi, matnni o'qib bo'lgandan keyingi bosqich.*

Jamiyat rivojlanishi bilan fan, texnika, madaniyat, ijtimoiy munosabatlar tobora kengayib bormoqda. Endi bu sohalarda boshqa mamlakatlarda qanday ishlar amalga oshirilganini bilmasdan turib, ijtimoiy fan, ishlab chiqarish va madaniyatni rivojlantirish mumkin emas. Zamonaviy ijtimoiy taraqqiyotning zaruriy sharti dunyoning turli mamlakatlarida erishilgan yutuqlardan foydalanishdir.

O'qish murakkab retseptiv aqliy faoliyat hisoblanib, u ma'lumot olish manbaidir. O'qish doimo tayyor xoldagi nutq axborotini idrok qilishga, ma'lumot olishga yo'nalgan bo'ladi[1].

Bo'lajak mutaxassislar jamiyatning murakkab va dinamik sharoitlariga moslashishlari uchun ijtimoiy, kasbiy va shaxsiy muammolarni hal qilishda xorijiy manbalardan olingan ma'lumotlar bilan ishlash qobiliyatiga ega bo'lishlari kerak. Shuning uchun talabalarining chet tilda o'qish kompetentsiyasini shakllantirish va rivojlantirish eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

N.M. Lojkinaning tadqiqotlari shuni tasdiqlaydiki, chet tildagi axborotni rus tiliga tarjima qilishda "o'qish kompetentsiyasi" atamasi o'rniga "o'qish savodxonligi"(gramotnost chteniya) (G.S.Kovaleva, N.V.Nurminskaya), va "analitik ko'nikmalar"(analiticheskie naviki) (I.V.Blauberg) kabi atamalar ishlatiladi. Muallif buni, avvalo, ingliz tilidagi "competence" va "competency" atamalarining aksariyat xolatlarda sinonim sifatida ta'riflanishini va ikki ma'noda: "kompetentlik" va "kompetentsiya" ma'nosida tarjima qilinishi bilan bog'laydi[2].

G.Westhoff o'qish kompetentsiyasini shaxsning turli maqsadli va turli rasmiy tuzilmalarga ega bo'lgan matnlarni tushunish, ularni kengroq kontekst bilan bog'lash va ulardan o'z maqsadlariga erishishda, jamiyat hayotida faol ishtirok etish uchun bilim va imkoniyatlarni rivojlantirishda foydalanishni aytib o'tadi[3].

Talabalarining kasbga oid matnlarni o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun hozirgi zamonaviy adabiyotlarda keltirilgan uch bosqichli faoliyatni dars jarayonida qo'llash samarali natijalar berishini ta'kidlab o'tmoqchimiz. Unga ko'ra talabalar chet tildagi kasbga oid matnlarni matn oldi bosqichi, matnni o'qish bosqichi va o'qishdan keyingi bosqichlarda mashqlar asosida tez va oson o'qib tushunishlari ko'plab olimlar tomonidan e'tirof etilmoqda. Matndan oldingi bosqich(pre-reading) - bu o'qish jarayoniga tayyorgarlik bo'lib, unda matn mavzusi, turli tushunchalar bilan tanishish, til va nutq qiyinchiliklarini bartaraf etishni ko'zda tutadi. Ushbu bosqichdagi muhim vazifa o'qituvchi tomonidan auditoriyada ijobiy

motivatsiyani yaratish, talabalarni matn ustida ishlashning keyingi bosqichlarda mustaqil o'qib tushunishga yo'naltirishdir.

Matnni o'qish jarayoni va matnni o'qib bo'lgandan keying bosqichlarda ham talabalarning o'qib tushunishlarini osonlashtirish uchun tegishli mashqlar qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Nofilologik universitetlarda talabalarning chet tilda o'qish ko'nikmalarini rivojlantirish ularning umumiy akademik samaradorligini kata ahamiyatga ega. Quyida nofilologik oliy ta'lim muassasasida faoliyat ko'rsatadigan chet til o'qituvchilariga yordam beradigan talabalarning o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradigan ba'zi usullarni keltirib o'tmoqchimiz:

1. Tegishli o'qish materialini taqdim etish: Talabalarning o'rganish sohasiga mos keladigan matnlarni tanlang. Bu ular uchun o'qish jarayonini yanada qiziqarli va mazmunli qiladi.

2. O'qish strategiyalarini o'rgatish: talabalarga turli xil o'qish strategiyalari (skanning, skimming) haqida ma'lumot bering. Ushbu strategiyalar ularga matnlarni samarali tushunish va tahlil qilishga yordam beradi.

3. So'z boyligini rivojlantirishga e'tibor qaratish: Matndagi yangi so'zlarni muntazam ravishda ma'nolarini muhokama qilish, turli mashqlarda qo'llash, nutq faoliyatida ishlatish orqali talabalarning so'z boyligini kengaytirishga undash.

5. O'quv rejasidan tashqari o'qishni rag'batlantirish: Auditoriyadan tashqari sohasiga oid qo'shimcha matnlarni o'qishni tavsiya eting. Bunga ularning bilimlarini chuqurlashtiradigan va dunyoqarashini kengaytiradigan akademik jurnallar, kitoblar yoki maqolalar kirishi mumkin.

6. O'qishni boshqa topshiriqlar bilan bog'lang: Talabalardan matnlarni o'qish va tahlil qilishni talab qiladigan, masalan, xulosalar, tanqidlar yoki tadqiqot ishlarini yozish kabi vazifalarni belgilang. Bu nafaqat o'qish qobiliyatini oshiradi, balki tanqidiy fikrlash qobiliyatini ham rivojlantiradi.

7. O'qish guruhleri yoki klublarini taklif qiling: Talabalar matnlarni muhokama qilishlari va sharhlashlari mumkin bo'lgan o'qish guruhlarini tashkil eting yoki tavsiya eting. Bu faol ishtirok etish va o'qish materiallari bilan shug'ullanishni rag'batlantiradi.

8. Fikr-mulohaza bildiring: Talabalarning o'qish faoliyatini muntazam ravishda baholang, fikr bildiring va izohlang. Yaxshilash kerak bo'lgan sohalarni aniqlang va o'qish qobiliyatini oshirish uchun strategiyalarni taklif qiling.

9. Texnik vositalar va AKTdan foydalaning: O'qish ko'nikmalarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash uchun onlayn platformalar, raqamli vositalar yoki ta'lim ilovalaridan foydalaning. Ushbu manbalar interaktiv o'qish mashqlarini, audio kitoblarni yoki keng ko'lamli o'qish materiallaridan foydalanishni taklif qilishi mumkin.

10. Ijobiy o'qish muhitini yarating: Kitobxonlik yutuqlarini namoyish qilish, kitob yarmarkalarini tashkil qilish yoki o'qishning ahamiyati haqida gapirishga mehmonlarni taklif qilish orqali qo'llab-quvvatlovchi va rag'batlantiruvchi o'qish muhitini yarating.

Shuni esda tutingki, o'qish ko'nikmalarini rivojlantirish doimiy jarayon bo'lib, izchil mashq qilish va turli matnlar bilan tanishish talabalarning o'qish qobiliyatini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

References:

1. Hoshimov O', Yaqubov I. Ingliz tili o'qitish metodikasi, Toshkent, 2003 yil

2. Lojkina, N.M. Formirovanie inoyazqchnoy chitatelg'skoy kompetentsii studentov ekonomicheskix spetsialg'nostey (na primere angloyazqchnqx tekstov): Dis. kand. ped. nauk: 13.00.02. – Nijniy Novgorod, 2014.
3. Westhoff, G. Didaktik.des Leseverstehens. Strategien des voraussagenden Lesens mit Ubungs'rogrammen.-Muenchen: Hueber, 1987-198.
4. Celce-Murcia, M. (1991). Teaching English as a second or foreign language.
5. New York: Newbury House.

INNOVATIVE
ACADEMY